

УДК 004.891

СИНТЕЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ СААТИ**SYNTHESIS OF LINGUISTIC ASSESSMENTS ON SAATI'S SCALE**©*Осипов Г. С.*

SPIN-код: 7749-0840

*д-р техн. наук, Сахалинский государственный университет
г. Южно-Сахалинск, Россия, _Osipov@rambler.ru*©*Osipov G.*

SPIN-code: 7749-0840

*Doctor of Technical Sciences, Sakhalin State University
Yuzhno-Sakhalinsk, Russia, _Osipov@rambler.ru*

Аннотация. Предложена методология синтеза унифицированных лингвистических оценок альтернатив на базе парных сравнений по шкале Саати.

Abstract. Methodology for the synthesis of the unified linguistic assessments of alternatives based on paired comparisons on Saati's scale.

Ключевые слова: парные сравнения, лингвистические оценки.

Keywords: paired comparisons, linguistic estimates.

Одной из слабоструктурированных и трудно формализуемых проблем является задача оценивания различных объектов (альтернатив) – субъектов, сложных социально-экономических, техносферных и других систем. Однако любой эксперт в рассматриваемой предметной области, начиная со школьного учителя, легко справляется с данной задачей принятия решения – «выставления оценки» несмотря на многомерность задачи и неопределенность, обусловленную неполнотой и неточностью, а иногда и противоречивостью имеющейся в его распоряжении информации.

Причем при принятии решения о синтезе оценки эксперт, как правило, интуитивно выполняет ранжирование сравниваемых и оцениваемых объектов. В простейшем случае такие сравнения являются бинарными отношениями типа «студент Петров значительно лучше владеет основами математического анализа, чем студент Круглов». На основании таких парных сравнений на универсальном множестве строится окончательная оценка (с учетом диапазона ее изменения и дискретности).

Одной из самых удачных формализаций идеи парных сравнений является, так называемая, шкала Саати [1]. Несмотря на то, что шкала является девятибалльной она по сути является нечеткой.

Благодаря своей интуитивной понятности, психологической обоснованности и простоте формализации шкала Саати находит широкое применения при решении различных задач оценивания и ранжирования объектов, создания экспертных систем и систем поддержки принятия решений [2-4].

Целью обработки экспертной информации о парных сравнениях объектов является создание нечеткой базы данных, ядром которой являются лингвистические оценки. Для построения функций принадлежности соответствующих синтезируемых нечетких множеств на практике обычно используются так называемые косвенные методы [5]. Лингвистические оценки унифицируются путем сведения к типовым нечетким ислам.

Постановка задачи

На основании опроса группы из l экспертов **построены** структуры \mathbf{M} , содержащие матрицы M парных сравнений альтернатив U по девятибалльной шкале Саати:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & U \\ \cdot & \cdot & \\ U & M & \end{bmatrix}.$$

Причем уровень квалификации экспертов в свою очередь оценивается «суперэкспертом» также с помощью матрицы парных сравнений.

На основе этих структур **требуется** синтезировать лингвистическую оценку \tilde{A} альтернатив U

$$\tilde{A} = \int_U \frac{\mu_{\tilde{A}}(u)}{u},$$

где $\mu_{\tilde{A}}(u)$ интерпретируется как степень удовлетворения альтернативы u оценке \tilde{A} .

Метод решения

Матрицы парных сравнений альтернатив $U = (u_i)_{i=1, \dots, n}$ по определению являются обратно симметричными, т.е.:

$$\mathbf{M}_{k=1, l}^k = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & u \in U \\ \cdot & \cdot & \\ u \in U & (m_{ij})_{i=1, n}^{j=1, n} & \end{bmatrix} \left(m_{ij} \in \mathbf{R}_+ : m_{ij} = (m_{ji})^{-1} \forall i, j \right).$$

Для того, чтобы избежать несогласованности мнения эксперта по всем альтернативам ему рекомендуется задать лишь $n-1$ элемент матрицы парных сравнений (например, недиагональные элементы одной из строк, соответствующие конкретной альтернативе), все остальные элементы матрицы парных сравнений могут быть рассчитаны автоматически, что значительно упрощает процедуру опроса экспертов и минимизирует возможность внести техническую ошибку. Это обеспечивается за счет транзитивности матрицы парных сравнений [3].

Действительно, если эксперт сравнил альтернативы (s, r) и (s, t) , то, очевидно ему за счет свойства обратной симметричности матрицы уже нет необходимости задавать элементы m_{rs} и m_{ts} , а из транзитивности будут следовать значения m_{rt} (и, соответственно m_{tr}). Аналогичные соображения справедливы и для парных сравнений, выполняемых «суперэкспертом».

Для краткости обозначим $x = \mu_{\tilde{A}}(u)$.

Сформулируем оптимизационную (экстремальную) задачу для определения значений функции принадлежности:

$$(D, f) : f(x) = \|Mx - nx\| \rightarrow \min, \tag{1}$$

$$D = \left\{ x \in \mathbf{R}_+^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\},$$

здесь $f(x)$ – целевая функция задачи; D – область определения.

Полученные компоненты вектора x могут быть приняты за значения искомой функции принадлежности. При необходимости выполняется нормализация нечеткого множества:

$$x_i := \frac{x_i - \underline{x}}{\bar{x} - \underline{x}} \left(\underline{x} = \min_{j=1,n} x_j; \bar{x} = \max_{j=1,n} x_j \right)$$

Аналогично формулируется экстремальная задача определения уровней значимости (весов) мнений экспертов на основании матрицы парных сравнений, построенных «суперэкспертом»:

$$(D, f): f(w) = \|Kw - lw\| \rightarrow \min, \\ D = \left\{ w \in \mathbf{R}_+^k : \sum_{k=1}^l w_k = 1 \right\} \quad (2)$$

Взвешенные (с учетом уровня квалификации экспертов) значения функции принадлежности получим выполнив свертку $X_{n \times l} \otimes W_l$.

На практике с целью снижения объема вычислений целесообразно использовать стандартные нечеткие числа, например, трапециевидные, для чего необходимо осуществить подгонку полученных значений функции принадлежности к типовой. Это достигается путем решения следующей экстремальной задачи:

$$(D, f): f(p) = \|\varphi(p, u) - x\| \rightarrow \min, \\ D = \{ p \in \mathbf{R}_+^q \} \quad (3)$$

где $p = (p_1, p_2, \dots, p_q)$ – вектор параметров типовой функции принадлежности; $\varphi(p, u)$ – значения типовой функции принадлежности ($u \in U$).

Практическая апробация

Синтезируем лингвистическую оценку «хорошо». Пусть опрошена группа из $l=3$ экспертов, причем универсальное множество задано так:

$$U = (u_i)_{i=1,9} = (3; 3, 25; 3, 5; 3, 75; 4; 4, 25; 4, 5; 4, 75; 5).$$

Пусть на основании опроса экспертов построены следующие структуры с матрицами парных сравнений:

$$M_1 = \begin{matrix} \begin{matrix} \cdot & \cdot \\ u_1 & 1 & 0,44 & 0,34 & 0,30 & 0,20 & 0,24 & 0,40 & 0,80 & 1,80 \\ u_2 & 2,27 & 1 & 0,77 & 0,68 & 0,45 & 0,55 & 0,91 & 1,82 & 4,09 \\ u_3 & 2,94 & 1,29 & 1 & 0,88 & 0,59 & 0,71 & 1,18 & 2,35 & 5,29 \\ u_4 & 3,33 & 1,47 & 1,13 & 1 & 0,67 & 0,80 & 1,33 & 2,67 & 6,00 \\ u_5 & 5,00 & 2,20 & 1,70 & 1,50 & 1 & 1,20 & 2,00 & 4,00 & 9,00 \\ u_6 & 4,17 & 1,83 & 1,42 & 1,25 & 0,83 & 1 & 1,67 & 3,33 & 7,50 \\ u_7 & 2,50 & 1,10 & 0,85 & 0,75 & 0,50 & 0,60 & 1 & 2 & 4,50 \\ u_8 & 1,25 & 0,55 & 0,43 & 0,38 & 0,25 & 0,30 & 0,50 & 1 & 2,25 \\ u_9 & 0,56 & 0,24 & 0,19 & 0,17 & 0,11 & 0,13 & 0,22 & 0,44 & 1 \end{matrix} \end{matrix};$$

$$\mathbf{M}_2 = \begin{matrix} \begin{matrix} \cdot & \cdot \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 & u_7 & u_8 & u_9 \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{matrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0,29 & 0,21 & 0,21 & 0,14 & 0,19 & 0,29 & 0,57 & 1,00 \\ 3,50 & 1 & 0,75 & 0,75 & 0,50 & 0,65 & 1,00 & 2,00 & 3,50 \\ 4,67 & 1,33 & 1 & 1 & 0,67 & 0,87 & 1,33 & 2,67 & 4,67 \\ 4,67 & 1,33 & 1,00 & 1 & 0,67 & 0,87 & 1,33 & 2,67 & 4,67 \\ 7,00 & 2,00 & 1,50 & 1,50 & 1 & 1,30 & 2,00 & 4,00 & 7,00 \\ 5,38 & 1,54 & 1,15 & 1,15 & 0,77 & 1 & 1,54 & 3,08 & 5,38 \\ 3,50 & 1,00 & 0,75 & 0,75 & 0,50 & 0,65 & 1 & 2,00 & 3,50 \\ 1,75 & 0,50 & 0,38 & 0,38 & 0,25 & 0,33 & 0,50 & 1 & 1,75 \\ 1 & 0,29 & 0,21 & 0,21 & 0,14 & 0,19 & 0,29 & 0,57 & 1 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{M}_3 = \begin{matrix} \begin{matrix} \cdot & \cdot \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 & u_7 & u_8 & u_9 \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{matrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0,42 & 0,37 & 0,33 & 0,17 & 0,20 & 0,33 & 0,58 & 1,50 \\ 2,40 & 1 & 0,88 & 0,80 & 0,40 & 0,48 & 0,80 & 1,40 & 3,60 \\ 2,73 & 1,14 & 1 & 0,91 & 0,45 & 0,55 & 0,91 & 1,59 & 4,09 \\ 3,00 & 1,25 & 1,10 & 1 & 0,50 & 0,60 & 1,00 & 1,75 & 4,50 \\ 6,00 & 2,50 & 2,20 & 2,00 & 1 & 1,20 & 2,00 & 3,50 & 9,00 \\ 5,00 & 2,08 & 1,83 & 1,67 & 0,83 & 1 & 1,67 & 2,92 & 7,50 \\ 3,00 & 1,25 & 1,10 & 1,00 & 0,50 & 0,60 & 1 & 1,75 & 4,50 \\ 1,71 & 0,71 & 0,63 & 0,57 & 0,29 & 0,34 & 0,57 & 1 & 2,57 \\ 0,67 & 0,28 & 0,24 & 0,22 & 0,11 & 0,13 & 0,22 & 0,39 & 1 \end{bmatrix}.$$

Решив экстремальную задачу (1):

$$(D, f): f(x) = \|M_1 x - 9x\| \rightarrow \min,$$

$$D = \left\{ x^1 \in \mathbf{R}_+^9 : \sum_{i=1}^9 x_i^1 = 1 \right\}$$

получим значения функции принадлежности альтернатив $u \in U$ лингвистической оценке $\mu_{\bar{A}}(u)$ («хорошо») по мнению первого эксперта:

$$x^1 = (0,04 \ 0,10 \ 0,13 \ 0,14 \ 0,22 \ 0,18 \ 0,11 \ 0,05 \ 0,02).$$

Аналогично для второго и третьего экспертов:

$$x^2 = (0,03 \ 0,11 \ 0,14 \ 0,14 \ 0,22 \ 0,17 \ 0,11 \ 0,05 \ 0,03);$$

$$x^3 = (0,04 \ 0,09 \ 0,11 \ 0,12 \ 0,24 \ 0,20 \ 0,12 \ 0,07 \ 0,03).$$

Веса мнений экспертов определялись на основании матрицы парных сравнений, построенных «суперэкспертом».

$$K = \begin{bmatrix} k & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0,25 & 0,50 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0,50 & 1 \end{bmatrix}$$

Решением экстремальной задачи (2):

$$(D, f): f(w) = \|Kw - 3w\| \rightarrow \min,$$

$$D = \{w \in \mathbf{R}_+^3 : w_1 + w_2 + w_3 = 1\}$$

будет являться уровень значимости (веса) мнений экспертов:

$$w = (0,14 \ 0,57 \ 0,29)$$

Окончательно (с учетом весов) после приведения к нормальному виду получим:

$$x = (0,03 \ 0,38 \ 0,53 \ 0,56 \ 1,00 \ 0,77 \ 0,43 \ 0,15 \ 0,00).$$

Подбор параметров типовой функции принадлежности (подгонка под типовое LR нечеткое число) осуществляется решением оптимизационной задачи (3). На Рисунке представлены результаты решения, где нанесены экспертные данные (компоненты вектора x) и стандартное нечеткое треугольное число (частный случай трапециевидного) с подобранными параметрами минимизирующими отклонение экспериментальных (экспертных) данных от значений треугольного числа.

Рисунок. Подбор параметров типовой оценки

Полученное нечеткое треугольное число определяет лингвистическую оценку «хорошо».

Выводы:

Предложенный метод, основанный и являющийся продолжением исследований, представленных в работах [6, 7] является унифицированным и позволяет синтезировать типовые оценки альтернатив на основании экспертной информации, представленной в виде парных сравнений. Проблема сводится к решению трех типовых экстремальных задач, которые позволяют учесть мнение каждого из группы экспертов с учетом их уровня

значимости по мнению суперэксперта и построить функцию принадлежности синтезируемой лингвистической оценки.

Список литературы:

1. Саати Т. Л. Взаимодействие в иерархических системах // Техническая кибернетика. 1979. № 1. С. 68–84.
2. Сазонов А. Е., Осипов Г. С., Клименко В. Д. Использование метода экспертных отношений предпочтения для оценки уровня совершенства системы управления безопасностью морского судна // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2013. № 3(19). С. 94-104.
3. Осипов Г. С., Распутина Е. И. Нечеткий рейтинг акций морских парокhodств // Эксплуатация морского транспорта. 2007. №2. С. 10-13.
4. Osipov G. S., Sazonov A. E. Fuzzy expert system of shipping companies safety assessment // European research. 2016. № 3 (14), p. 10-11. DOI: 10.20861/2410-2873-2016-14-002.
5. Осипов Г. С. Анализ косвенных методов построения функций принадлежности // Современный научный потенциал и перспективные направления теоретических и практических аспектов: сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 27–28 февр. 2017 г.). Санкт-Петербург, 2017. С. 90-92.
6. Осипов Г. С. Лингвистическая оценка риска фондовых инвестиций // Эксплуатация морского транспорта. 2007. №3. С. 6-9.
7. Сазонов А. Е., Осипов Г. С. Лингвистическая оценка уровня совершенства системы управления безопасностью судоходных компаний // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. 2017. № 1(41). С. 7–16. DOI: 10.21821/2309-5180-2017-9-1-7-16.

References:

1. Saati, T. L. "Vzaimodeistvie v ierarkhicheskikh sistemakh." *Tekhnicheskaya kibernetika* 1 (1979): 68–84.
2. Sazonov, A. E., G. S. Osipov, and V. D. Klimenko. "Using expert preference relations to assess the perfection level of ships safety management system." *Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova* 3(19) (2013): 94–104.
3. Osipov, G. S., and E. I. Rasputina. "Nechetkii reiting aksii morskikh parokhodstv." *Ekspluatatsiya morskogo transporta* 2 (2007): 10–13.
4. Osipov, G. S., and A. E. Sazonov. Fuzzy expert system of shipping companies safety assessment // *European research*. 2016. № 3 (14), p. 10-11. DOI: 10.20861/2410-2873-2016-14-002
5. Osipov, G. S. *Sbornik nauchnyh statej po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii "Sovremennyj nauchnyj potencial i perspektivnye napravlenija teoreticheskikh i prakticheskikh aspektov"* (The collection of scientific articles following the results of the international scientific and practical conference "The modern scientific potential and perspective directions of theoretical and practical aspects"), Saint Petersburg, 2017, pp. 90-92.
6. Osipov, G. S. "Lingvisticheskaja ocenka riska fondovyh investicij." *Ekspluatatsiya morskogo transporta* 3 (2007): 6–9.
7. Sazonov, A. E., and G. S. Osipov. "Lingvisticheskaja ocenka urovnja sovershenstva sistemy upravlenija bezopasnost'ju sudohodnyh kompanij." *Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova* 1(41) (2017): 7–16. DOI: 10.21821/2309-5180-2017-9-1-7-16.